

TECHNICAL SCIENCES

A STUDY OF THE INFLUENCE OF TRAFFIC INTENSITY ON THE DETERMINATION OF THE LOCATION OF SERVICE FACILITIES IN THE ROADSIDE ZONE OF MOTOR ROADS

Kiyalbay Saniya,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Transport Construction and Urban Studies
Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov*

Sultan Yeldos

*Master's student
Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИДОРОЖНОЙ ЗОНЕ АВТОДОРОГ

Киялбай С.Н.

*К.т.н., ассоциированный профессор кафедры
«Транспортное строительство и урбанистика»
Казахский автомобильно-дорожный институт им.Л.Б.Гончарова*

Сұлтан Е.Ж.

*Магистрант
Казахский автомобильно-дорожный институт им.Л.Б.Гончарова*

Abstract

This article presents practical problems related to determining the required number of gas stations along highways. The Almaty–Ust-Kamenogorsk and Astana–Petropavlovsk highways are used as examples. This example allows for a more accurate determination of the required number and capacity of gas stations located along public highways.

Аннотация

В статье приведены практические задачи, связанные с определением потребного количества автозаправочных станций на притрассовой зоне автомобильных дорог. В качестве примера взяты автомобильные дороги «Алматы–Усть-Каменогорск» и «Астана–Петропавловск». Данный пример дает возможность более точно определить потребное количество и мощность АЗС, располагаемых в притрассовой зоне автомобильных дорог общего пользования.

Keywords: highway petrol stations, service manager, diesel fuel, petrol, metering point, traffic intensity, traffic flow composition.

Ключевые слова: притрассовые автозаправочные станции, сервис-менеджер, дизельное топливо, бензин, учетный пункт, интенсивность движения, состав транспортного потока.

В настоящее время беспорядочно растет количество автозаправочных станций на притрассовой зоне автомобильных дорог общего пользования. Причем, до выбора места их расположения предпринимателями практически не проводится технико-экономическое обоснование, в результате которого существенно меняется режим движения на трассе либо они могут оказаться в экономически невыгодном месте. Поэтому, прежде чем выбрать место расположения АЗС и определить ее мощность, сервис-менеджер обязан провести предварительные исследования, связанные с изучением: экономического положения района, в котором пролегают данные автомобильные дороги и размещением производительных сил, наиболее крупных грузообразующих пунктов, дающих большие грузопотоки; наличия подъездов к железнодорожным станциям, существующих пересечений и примыканий местных дорог; размещения зон отдыха, даю-

щих значительные пассажирские перевозки и населенных пунктов, расположенных в зоне влияния исследуемых участков автомобильных дорог [1].

Выбор опытных участков. Для обоснования в полевых условиях места расположения автозаправочных станций (АЗС) и определения их оптимального расстояния выбирались опытные участки. В качестве опытного участка были выбраны участки автомобильных дорог «Астана–Петропавловск» и «Алматы–Усть-Каменогорск». Дальность поездки от Петропавловска до Астаны по карте автомобильных дорог составляет 502 км и при этом расчетное время пути 5 ч. 49 мин, а от Алматы до Усть-Каменогорск – 1087 км, продолжительность поездки без учета ночлега – 16 ч. 55 мин. При этом, на этих опытных дорогах подсчет интенсивности движения и определение состава транспортного потока осуществлялись в соответствии с методическими положениями [2]. При выборе учетных пунктов учи-

тывалось расположение населенных пунктов, находящихся в притрассовой зоне исследуемой дороги и места расположения существующих сервисных объектов.

Результаты подсчета интенсивности движения. На рисунке 1 приведены результаты подсчета интенсивности движения на учетных участках автомобильной дороги «Астана–Петропавловск» и «Алматы–Усть-Каменогорск», выполненные 25-28 августа 2025 года.

а – «Алматы–Усть-Каменогорск»; б – «Астана–Петропавловск»

Рис. 1. Интенсивность движения транспортных средств на учетных пунктах автомобильной дороги

При подсчете интенсивности движения и определении состава транспортного потока по видам транспортных средств, относящихся к международным транспортным средствам, транспортным средствам дальнего следования внутри страны и к местным транспортным средствам, учитывались номерные знаки этих транспортных средств. Например, к международным транспортным средствам относились все виды транспорта, номерные знаки которых не соответствуют казахстанским индексам, к транспортным средствам (ТС) дальнего следования внутри страны относятся те ТС, номерные знаки которых не соответствуют индексам данной области.

При анализе полученных результатов полевых исследований, выяснилось, что уровень интенсивности движения и состав транспортного потока на исследуемых дорогах находятся в своеобразной корреляции. Например, общая интенсивность движения, включая международные ТС, ТС дальнего следования внутри страны и местного движения, на участках автомобильной дороги «Астана–Петропавловск» составляет от 6867 (выход из г. Астаны) до 2786 (вход в г. Петропавловск). При этом общее количество международных транспортных средств составляет от 207 автомобилей (км 18-800) до 113 автомобилей, т.е. спад составляет в 1,83 раз, количество ТС дальнего следования внутри страны от

1526 до 657 автомобилей (спад в 2,32 раз) и местные транспортные средства от 4938 до 1470 (спад в 3,60 раз) автомобилей соответственно. Как видно, уровень движения ближе к Астане гораздо выше, чем к Петропавловску. Причем, спад международных рейсов значительно ниже, чем местных (в 1,97 раза) и транспортных средств дальнего следования (в 1,27 раза).

Изменение состава транспортного потока по видам транспортных средств на учетных пунктах также не равномерное. Например, на участке км 18+800 (выход из г. Астаны) количество легковых автомобилей в потоке составляет 5234 (78,46 %) автомобилей, автобусы – 104 (1,56 %), 2-х осные грузовые автомобили – 333 (4,99 %), 3-4 осные грузовые автомобили – 322 (4,83 %), автопоезда – 307 (4,60 %) и седельные тягачи с полуприцепами – 340 (5,10 %) и прочие транспортные средства – 31 (0,46 %) (рисунок 3 а). Сравнительные результаты других участков представлены в таблице 1.

Если сравнить аналогичных показаний, т.е. состава транспортного потока на выходе из г. Алматы в сторону Усть-Каменогорск, то можно увидеть следующее: количество легковых автомобилей в общем потоке составляет 10321 (88,87 %) автомобилей. По сравнению с выходом из г. Астаны почти в двое больше, т.е. на 5087 автомобилей, автобусы

– 229 (1,97 %), 2-х осные грузовые автомобили – 378 (3,25 %), 3-4 осные грузовые автомобили – 182 (1,57 %), автопоезда – 231 (1,99 %) и седельные тягачи с полуприцепами – 249 (2,14 %) и прочие виды транспорта – 24 (0,21 %).

Расход топлива зависит от конструктивных и эксплуатационных факторов дороги. К эксплуатационным факторам относится средняя техническая скорость, масса перевозимого груза и суммарное сопротивление транспортно-эксплуатационных состояний дороги (коэффициент сцепления, ровность, различные виды деформаций и т.д.) [3]. Например, при движении автомобиля по скользкой дороге значение коэффициента сцепления по сравнению с чистым, сухим асфальтобетонным покрытием снижается до 10-15 раз, при этом расход топлива увеличивается на 30-40 %. На снижение скорости движения транспортных средств существенное влияние оказывают различные виды дорожных деформаций.

Исходные данные: Средняя потребность топлива для легковых автомобилей, двигающихся по горизонтальному участку, принимаем равным 16 л/100 км, а на пересеченной местности этот показатель может подниматься до 20 л на 100 км и выше. Другие показатели расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

Потребность топлива по видам транспортных средств на участках автомобильных дорог Республики Казахстан

Расстояние между учетными пунктами, км	Легковые автомобили и микроавтобусы		Автобусы		Одиночные грузовики			Автопоезда	Сельскохозяйственные машины с полуприцепом	ВСЕГО, общее по участкам удельное на 100 км				
		2	3	4	тяжелые	2-х осные, грузоподъемностью, т				3-4-х осные гру-тью, т	8	9	10	11
						до 2	Свыше 2-х							
1														
<i>Автомобильная дорога «Астана—Петропавловск», км 18.8—492,0</i>														
18,8—64,5	5234 (16)	41	63 (26,5)	140 (18,1)	322	307	340	16361,0	39764,4	340	10	11	16361,0	
45,7	38271,0	(17,9)	763,0	1158,0	(28,4)	(32,2)	(31,7)	35800,8	87011,8	4925,5			35800,8	
		335,4			4179,2	4517,6								
64,5—190,2	4751 (16)	37	57 (26,5)	112 (18,1)	312	312	297	43525,1	98932,8	297			43525,1	
125,7	95 552,1	(17,9)	1898,7	2548,2	(28,4)	(32,2)	(31,7)	34626,2	78705,5	11834,5			34626,2	
		832,5			11138,0	12628,3								
190,2—248,0	4454	39	50 (28,8)	109 (19,4)	274	291	266	19139,3	42660,3	266			19139,3	
57,8	(16,8)	(19,2)	832,3	1222,2	(29,6)	(34,1)	(32,9)	33113,0	80727,2	(32,9)			33113,0	
	41005,3	432,8			4687,8	5735,6				5058,3				
248,0—256,5	4159 (16)	31	43 (26,5)	95 (18,1)	252	259	260	2574,5	5849,6	260			2574,5	
8,5	5656,2	(17,9)	96,9	146,2	(28,4)	(32,2)	(31,7)	30288,2	68818,8	(31,7)			30288,2	
		47,2			634,0	708,9				700,6				
256,2—312,8	3422 (16)	27	36 (26,5)	67 (18,1)	209	214	228	13868,3	31949,5	228			13868,3	
56,6	30989,6	(17,9)	540,0	686,4	(28,4)	(32,2)	(31,7)	24502,3	56447,9	(31,7)			24502,3	
		273,5			3359,5	3900,2				4090,8				
312,8—492,0	2134	9 (20,4)	19 (30,1)	37 (20,1)	136	172	183	34643,6	68201,5	183			34643,6	
179,2	(17,4)	329,0	1024,8	1332,7	(30,1)	(36,31)	(35,4)	19332,4	38058,9	(35,4)			19332,4	
	66539,8				7335,7	11191,6				11608,9				
Всего, л	278 014,0	2250,4		7093,7				287358,1						
	Бензин													
	Дизтопливо													
Удельная потребность на 100 км дороги	58 714,7	475,3	5155,7	1498,1	16721,1	31334,2	38218,6	130111,8	60688,1	8071,5			130111,8	
			1088,8		3531,4	6617,6	8169,4	27478,7					27478,7	

Продолжение таблицы 1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Автомобильная дорога «Алматы–Усть-Каменогорск», км 11,4–1030,0</i>										
<u>11,4–72,2</u> 60,8	10321 (16) 100402,7	43 (17,9) 468,0	186 (26,5) 2996,8	<u>104 (18,1)</u> 1144,5	<u>274 (22,4)</u> 3731,7	182 (28,4) 3142,6	<u>231</u> (32,2) 4522,4	249 (31,7) 4799,1	<u>102015,2</u> 167788,2	<u>19192,6</u> 31566,8
<u>72,2–168,0</u> 95,8	7771 (16,5) 122836,2	29 (18,3) 508,4	<u>59 (27,3)</u> 1543,1	<u>96 (19,2)</u> 1765,8	<u>210 (23,7)</u> 4768,0	142 (29,7) 4040,3	<u>171</u> (33,8) 5537,0	156 (33,0) 4931,8	<u>125110,4</u> 130595,4	<u>20820,2</u> 21733,0
<u>168,0–262,4</u> 94,4	3956 (18,9) 70581,4	12 (21,2) 240,2	<u>39 (30,2)</u> 1111,8	<u>43 (22,6)</u> 917,4	<u>133 (27,6)</u> 3465,2	68 (33,4) 2144,0	<u>119</u> (36,9) 4145,2	98 (36,2) 3348,9	<u>71739,0</u> 75994,7	<u>14215,1</u> 15058,4
<u>262,4–413,2</u> 150,8	4943 (18,3) 136409,0	19 (20,8) 596,0	<u>60 (29,4)</u> 2660,1	<u>99 (22,0)</u> 3284,4	<u>175 (25,7)</u> 6782,2	101 (32,7) 4980,5	<u>154</u> (36,1) 8383,6	165 (35,8) 8907,8	<u>140289,4</u> 93030,1	<u>31714,2</u> 21030,6
<u>413,5–509,5</u> 96,0	2043 (17,1) 33537,9	12 (18,9) 217,7	<u>33 (28,6)</u> 906,0	<u>31 (19,3)</u> 574,4	<u>68 (24,1)</u> 1573,2	41 (30,9) 1216,2	<u>85 (34,2)</u> 2790,7	121 (34,3) 3984,3	<u>34330,0</u> 35760,4	<u>10470,4</u> 10906,7
<u>509,5–732,6</u> 223,1	1211 (16,5) 44578,7	8 (18,3) 326,6	<u>29 (27,3)</u> 1766,3	<u>25 (18,9)</u> 1054,1	<u>71 (23,2)</u> 3674,9	30 (29,7) 1987,8	<u>68 (33,8)</u> 5127,7	109 (33,5) 8146,5	<u>45959,4</u> 20600,4	<u>20703,2</u> 9279,8
<u>732,6–910,5</u> 177,9	1762 (17,7) 55482,4	13 (20,4) 471,8	<u>24 (29,7)</u> 1268,1	<u>31 (22,2)</u> 1224,3	<u>86 (25,0)</u> 3824,9	49 (31,5) 2745,9	<u>108</u> (35,4) 6801,5	144 (35,2) 9017,4	<u>57178,5</u> 32140,8	<u>23657,8</u> 13298,4
<u>910,5–1030,0</u> 119,5	1388 (17,3) 28694,8	10 (19,1) 228,2	<u>15 (29,2)</u> 523,4	<u>26 (21,7)</u> 674,2	<u>76 (24,5)</u> 2225,1	53 (30,1) 1906,4	<u>93 (34,7)</u> 3856,4	152 (34,7) 6302,9	<u>29597,2</u> 24829,9	<u>14814,2</u> 12396,8
	592523,1	3056,9		10639,1					606219,1	
	Дизтопливо		12775,6		30045,2	22163,7	41164,5	49438,7		155587,7
Удельная потребность на 100 км дороги	58187,5	300,2	1254,6	1044,8	2950,5	2176,5	4042,5	4855,0	58187,5	

При расчете учитывались состав транспортного потока, рельеф местности, погодно-климатические факторы и эксплуатационное состояние дороги. На рисунке 2 представлено место расположения существующих (\blacktriangle) и несуществующих (\triangle) АЗС.

Рис. 2. Суточная потребность топлива по автомобильной дороге «Алматы–Усть-Каменогорск»

На рисунках 3 и 4 приведены результаты расчета по определению потребности суточного количества топлива на автодорогах «Астана–Петропавловск» и «Алматы–Усть-Каменогорск». Как видите, расход топлива по участкам в основном зависит от интенсивности движения и длины участка. Например, на участке автодороги «Алматы–Усть-Каменогорск», протяженность которого составляет 60,8 км, а общая интенсивность движения – 11614 авт./сут., суммарное количество потребности бензина на этом экономическом перегоне – 102015,2 л, а дизельных – 19192,6 л. При таком составе удельная потребность бензина на 100 км дороги составляет 167788,2 литров, а дизтоплива – 31566 литров.

а) – потребность бензина; б) – потребность диз.топлива

Рис. 3. Корреляционная зависимость между суточной интенсивностью движения и общей потребностью топлива на 100 км дороги «Астана–Петропавловск»

а) – потребность бензина; б) – потребность диз.топлива

Рис. 4. Корреляционная зависимость между суточной интенсивностью движения и общей потребностью топлива на 100 км автодороги «Алматы–Усть-Каменогорск»

Оптимальное расположение автозаправочных станций тесно связано с интенсивностью движения и составом транспортного потока. Транспортный поток является техническим индикатором для определения количества дизельных и бензиновых топлив, а климатические факторы являются индикаторами определения объема дизельных топлив по их маркам.

Список источников

1. Волгин В. В. Автосервис: производство и менеджмент. Практическое пособие. – М.: Дашков и Ко, 2007. - 517 с.
2. СТ РК 1378-2005. Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения. – Астана: Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК, 2005.
3. Расход топлива и ГСМ: нормы и комментарии. – М.: изд. «ПРИОР», 2000. – 48 с.